

DEVIANT XULQ-ATVOR VA UNING JAMIYATDAGI TA'SIRI

Muxitdinova Muxlisa Sayfutdinovna

Renessans ta'lim universiteti

Amaliy psixologiya fakulteti talabasi

Raximova Nazokatxon Kasimjonovna

Ilmiy rahbar:

Renessans ta'lim universiteti Pedagogik ta'lim va
psixologiya kafedrası PhD, v.b. dots. Psixologiya fanlari
bo'yicha falsafa doktori PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20161661>

Annotatsiya: Ushbu maqolada deviant xulq-atvor tushunchasi, uning kelib chiqish omillari hamda jamiyat hayotiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilingan. Maqolada suitsidal holatlarning ortib borishi, ayniqsa o'smirlar orasida uchrayotgan xulq-atvor og'ishlari bilan bog'liqligi yoritib berilgan. Deviant xulq-atvorning biologik, psixologik va ijtimoiy sabablari ilmiy jihatdan izohlanib, negativ va pozitiv deviatsiya turlari misollar asosida tavsiflangan. Maqolada pedagog, psixolog hamda ota-onalarning hamkorligi yoshlar tarbiyasida muhim omil ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: deviant xulq-atvor, deviatsiya, suitsidal holatlar, o'smirlar psixologiyasi, negativ deviatsiya, pozitiv deviatsiya, psixokorreksiya, ijtimoiy muammolar, ruhiy beqarorlik, pedagogika, psixologiya, ijtimoiy omillar, biologik omillar, xulq-atvor og'ishlari, yoshlar tarbiyasi.

Bugun jamiyatimiz oldida turgan eng dolzarb va muhim ijtimoiy muammolardan biri — suitsidal holatlar sonining ortib borayotganidir. Bu masala nafaqat tibbiy yoki psixologik, balki butun jamiyat e'tiborini talab qiladigan jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Deviantlik bu - har qanday xulq-atvor va odob-axloq normalaridan chetga chiqish hisoblanadi. Deviantlik ko'pincha o'smirlar va o'spirinlarda kuzatiladi.¹

Har qanday xatti-harakatning o'ziga xos motiv va sabablari bo'lgani kabi, suitsidal holatlarning yuzaga kelishiga ham turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, o'smirlar orasida uchraydigan xulq-atvordagi og'ishlar va ruhiy beqarorlik suitsidal holatlarning kelib chiqishida asosiy omillardan biri sifatida qaraladi. Shu bilan birga, oilaviy muhit, tengdoshlar bilan munosabat, ijtimoiy bosim va ruhiy tushkunlik kabi omillar ham bu jarayonga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Deviatsiya (og'ish xulq-atvor) — shaxs yoki guruhning ijtimoiy me'yorlardan chetlashgan va jamiyat tomonidan salbiy munosabat uyg'otadigan har qanday xatti-harakati, faoliyati yoki xususiyatlaridir. Deviant xulq-atvor (lot. deviation -

¹ <file:///C:/Users/hp/Downloads/6741-Article%20Text-12958-1-10-20240303.pdf>

og'ish) – ijtimoiy me'yorlarga zid bo'lgan xulq-atvor. Deviant xulq-atvor "ijtimoiy deviatsiya" deb ham ataladi. Biologik jihatdan shaxslarda deviant xulq-atvor sabablarining paydo bo'lishi uzoq tarixga ega, ammo bu yo'nalishdagi klassik ilmiy ishlar faqat XIX asrda paydo bo'lgan. Lombroso (1836-1909) birinchilardan bo'lib insonning jismoniy, antropologik pozitsiyasidan chetga chiqishini o'rganish boshlagan. U o'zining "Jinoyatchi shaxs" asarida "tug'ma jinoyatchi"larning boshqalardan ajralib turadigan jihatlarini ko'p yillik izlanishlari va xulosalarida ochib berishga urinadi. Lombrosoining "tug'ma jinoyatchi" termini, ilmiy ishlari tez orada Oksford talabalari orasida, shuningdek, qamoqxonada jazo o'tovchilarda katta qiziqish uyg'otdi.² Sotsiologik nazariyalarga ko'ra, deviant xatti-harakatlarning shakllanishi ijtimoiy jarayonlar, jamiyat va alohida shaxs o'rtasidagi murakkab munosabatlar natijasi bilan chambarchas bog'liqdir. Deviant xulq-atvorning quyidagi sabablarini ko'rishimiz mumkin:

I. Biologik omillar:

- 1.1) Genetik moyillik;
- 1.2) Neyrobiologik omillar;
- 1.3) Gormonal omillar;
- 1.4) Fiziologik omillar.

II. Psixologik omillar:

- 2.1) Shaxsiy xususiyatlar;
- 2.2) Kognitiv buzilishlar;
- 2.3) Emotsional muammolar;
- 2.4) Intellektning past darajasi;
- 2.5) Jarohatli tajriba.

III. Ijtimoiy omillar:

- 3.1) Oila;
- 3.2) Tengdoshlar guruhi;
- 3.3) Ijtimoiy-iqtisodiy omillar;
- 3.4) Madaniy omillar.³

Deviant xulq-atvor odatda negativ va pozitiv turlarga ajratiladi. Negativ deviatsiya jamiyat tomonidan qabul qilinmagan va inson hamda atrofdagilar uchun zarar keltiruvchi xatti-harakatlarni o'z ichiga oladi. Bunga axloqsiz harakatlar sodir etish, o'ziga yoki boshqalarga ataylab tan jarohati yetkazish, tajovuzkorlik, o'g'rilik, giyohvandlik, pornoqaramlik, spirtli ichimliklarga qaramlik, shuningdek, o'zgalar mulkiga zarar yetkazish kabi salbiy holatlar kiradi.

² https://raqamlitalim.trm.uz/uploads/psp_support/pdf_file/1756442856.pdf

³ https://raqamlitalim.trm.uz/uploads/psp_support/pdf_file/1756442856.pdf

Tarixda katta salbiy iz qoldirgan Gitler, Stalin, Mussolini va Saddam Husayn kabi shaxslarda ham deviant xulq-atvorning aynan negativ turi kuzatilgan.⁴ Ularning destruktiv qarashlari va shafqatsiz boshqaruv uslubi millionlab insonlar taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Pozitiv deviatsiya esa aksincha, jamiyatdagi mavjud me'yorlardan chetga chiqsa-da, ijobiy natijalarga xizmat qiluvchi holatlarni anglatadi. Ayniqsa, yoshlik davrida noodatiy fikrlash, yangicha g'oyalar yaratish va ilm-fanga qiziqishning yuqori bo'lishi bunga misol bo'la oladi. Buyuk fiziklar, kimyogarlar, faylasuflar, shoirlar, musavvirlar, tabiblar va boshqa mashhur allomalarning hayotiga nazar tashlansa, ularning aksariyati o'smirlik davridayoq o'z tengdoshlaridan keskin ajralib turgani kuzatiladi. Ularning noodatiy qobiliyatlari, keng fikrlashi va ijodkorligi kattalarni hayratda qoldirgan. Shu sababli, pozitiv deviatsiya ko'pincha jamiyat taraqqiyoti va ilm-fan rivojiga xizmat qiluvchi omil sifatida baholanadi. Shu bilan birga, deviant xulq-atvorning ayniqsa negativ turini mutaxassislar tomonidan chuqur va mukammal o'rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki, bunday holatlar vaqtida aniqlanib, psixologik va pedagogik jihatdan korreksiya qilinmasa, kelajakda jamiyat uchun xavf tug'diruvchi shaxslar shakllanish ehtimoli ortadi. Negativ deviatsiyaga moyil bo'lgan o'smirlarning xulq-atvorini erta bosqichda psixokorreksiya qilish, ularga to'g'ri tarbiya va ma'naviy ko'mak berish jamiyat barqarorligini ta'minlashda muhim vazifalardan biridir. Bu borada pedagoglar, psixologlar hamda otionalarning hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Z.S.Elov. DEVIANT XULQ-ATVORLI O'SMIRLARDA SUITSIDIAL HOLATLARNI KELITIRIB CHIQUVCHI OMILLAR. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 йил № 10).
- 2.Z.S.Elov. DEVIANT XULQ-ATVORNI O'RGANISHDAGI PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR. JOURNAL OF IQRO –ЖУРНАЛ ИҚРО –IQRO JURNALI –volume 16, issue 01,2025.
- 3.J.J.Karimov. Yoshlar o'rtasida deviant xulq-atvor profilaktikasi. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz February 2024 / Volume 5 Issue 2.

⁴ <https://asab.uz/wp-content/uploads/2024/10/7-MARUZA.-DEVIANT-XULQ-ATVOR-2024.pdf>

